

01/01/2024
Vol. 3, N°. 2/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 2/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

2. O PRÓXIMO HALVING

O halving do Bitcoin ocorre a cada quatro anos, reduzindo pela metade as recompensas dos mineradores e, conseqüentemente, a oferta de novos bitcoins. Esse evento histórico tem sido associado a aumentos de preços, já que a escassez resultante pode impulsionar a demanda pela criptomoeda.

O próximo halving acontece este ano de 2024 e é aguardado com expectativa devido à potencial valorização do Bitcoin. Este mês de janeiro já foi caracterizado pela aprovação do ETF de Bitcoin da BlackRock por parte da Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Este passo é decisivo pois considera o Bitcoin como ativo financeiro no mercado financeiro internacional.

Voltando ao próximo Halving, a redução na oferta do Bitcoin, combinada com a diminuição da pressão de venda dos mineradores, historicamente contribuiu para aumentos imediatos nos preços. Contudo, é crucial reconhecer que eventos passados não garantem resultados futuros.

Para compreender completamente o impacto do próximo halving, é essencial considerar outros fatores, como adoção institucional (que está acontecendo), regulamentação e avanços tecnológicos. Embora o evento seja visto como positivo, os investidores devem abordá-lo com cautela, reconhecendo a volatilidade inerente ao mercado de criptomoedas.

Uma análise equilibrada e informada, considerando o contexto histórico e os elementos contemporâneos, é crucial para uma tomada de decisão consciente diante desse aguardado acontecimento.

Halvings do Bitcoin

Arte digital da Semana

Ele voltou! a arte semanal é o bitcoinzinho feito pela grande Valuki (Valeria Drago).

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023);
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023 serve como ponto importante de suporte, mesmo que o preço venha a cair, observem que esta média vem com inclinação positiva.
- Canal de alta (Azul), Melhor observado em tempos menores;
- Mac´D paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação;
- Neste tempo gráfico temos ótimos alvos para o preço acima, porem a dificuldade em ultrapassar está justamente nos 50% da Fibonacci,(Linha amarela) rompemos e estamos novamente neste ponto.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023);
- Mac´D com reação, com leve inclinação (Círculo amarelo);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Além do canal de alta temos um canal e consolidação, (canais azuis), atenção a rompimentos (observem que o rompimento foi com ótima intensidade, porem o preço retornou a área da consolidação);
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção;
- Região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac'D após subida com inclinação negativa (Circulo Amarelo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;
- Canal de alta azul claro, os limites inferior e superior devem fazer parte das análises;
- Novo canal de consolidação, alertando, rompimentos geram ótimas oportunidades (Apesar do rompimento que de fato foi generoso, voltou a consolidação).

Gráfico 2 horas

BTCUSD - Gráfico de 120 Minutos

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci (Verificar em tempos maiores;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção, estamos a 4 semanal com o preço perto desta linha;
- Lateralização desde o dia 05/12/2023 (canal azul escuro);
- Mac´D em baixa (círculo amarelo), atenção a informações de gráficos e tempos maiores;
- Volume abaixo com pequenas reações (círculo Laranja);
- Atenção a micro consolidações, ótimas oportunidades.
- Preço entre as médias 610(Seta Verde) e 305(Seta Azul) em meio a consolidação, aguardem rompimentos.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

JULIANA MASCHIO

— **RENDA FIXA** —
**NA QUEDA DOS JUROS:
APRENDA A
CONSTRUIR UMA
CARTEIRA SEGURA**

20/01/2024 (sábado)
9 às 12h
Via Meet

Inscriva-se: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL